

PIYOZ AGOTEXNIKASI VA ZAMONAVIY YETISHTIRISH USULLARI

¹Teshaboyev Nodirbek Ikromjonovich, ²Sodiqova Mohidil Saminjon Qizi

¹Fargʻona davlat universiteti oʻqituvchisi
Email; teshaboyevnodirbek444@gmail.com

²Fargʻona davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002109>

Аннотация. Piyozni mahalliy sharoitda yaratilgan ertapishar Sumbula, Oq dur, oʻrtapishar Istiqbol, Zafar navlari tavsiya etiladi. Urugʻ tanlash. Ekiladigan urugʻ toza, yuqori unuvchan, kasalliklardan holi, butun va toʻla boʻlishi zarur. Urugʻlar boshqa oʻsimliklar urugʻlaridan va aralashmalaridan tozalanadi.

Kalit soʻzlar: piyoz, urugʻ, tuproq, nihollar, muddat, toʻqsonbosti, egat, oziqa.

Maʼlumki, respublikamizda piyoz quyidagi muddatlarda: erta bahorgi, yozgi-kuzgi va toʻqsonbosti qilib ekiladi. Bahorgi muddatda piyoz urugʻi janubiy viloyatlarda 5–25 fevral, markaziy mintaqa viloyatlarida 20 fevral–10 mart, shimoliy mintaqada esa 5–25 martda, yozgi-kuzgi muddatda shimoliy mintaqada 15 avgust–1 sentabr, boshqa mintaqalarda 15 avgust–10 sentabrda, toʻqsonbosti muddatda esa markaziy mintaqa viloyatlarida 15 noyabr–15 dekabr, shimoliy mintaqada 1 noyabr–1 dekabrda sepiladi. Piyozni koʻchat bilan oʻtqazib yetishtirish texnologiyasi asosan erta bahorgi muddatda qoʻllaniladi. Buning uchun piyoz ekishning yuqorida koʻrsatib oʻtilgan muddatlaridan 50–60 kun oldin ivitilib nishlatilgan piyoz urugʻlari alohida tayyorlangan maydonlarga 1 m² hisobiga 25–30 g. dan sepilib, ustiga 0,5–0,7 sm qalinlikda tuproq tortilib, zaxlatib sugʻoriladi. Koʻchatxonadagi harorat kunduz kunlari 20–25, kechalari 8–10 oS atrofida saqlansa nihollar yaxshi rivojlanib, baquvvat boʻlib oʻsadi. Parvarishlash davrida nihollar oʻtoq va yagana qilinadi. Piyoz nihollarining boʻyi 8–12 sm. ga yetib, 2–3 barg hosil qilganda asosiy maydonga oʻtqazishga tayyor hisoblanadi. Koʻchatlarni dalaga olib chiqib oʻtqazish oldidan maydon sugʻoriladi. Koʻchatlar uzun-qisqaligiga qarab 50 tadan qilib bogʻlanib, ildiz qismidagi loy idishdagi suvga chayqab olinadi va ildizlarning uchlari tekislab qirqiladi. Koʻchatlarni egatlar olinib, zaxlatib sugʻorilgan dalalarga oʻtqazishdan oldin ildizi mol goʻngi va tuproq aralashmasidan tayyorlangan suyuq atalaga botirilib olinadi. Soʻng ekish sxemalariga qarab dalaga 0,7–1 sm chuqurlikda oʻtqaziladi. Koʻchatlar quyidagi sxemalarda ekiladi: uch va toʻrt qatorli usulda, egatlar orasi 70 yoki 90 sm qilib joylashtiriladi. Egatlar oraligʻi 70 sm boʻlganda oʻsimliklar 50+20 yoki 40+15+15 sm, 2 3 egatlar oraligʻi 90 sm boʻlganida esa 60+15+15 yoki 45+15+15+15 sm 3 4 shaklda oʻtqaziladi. 1 m² maydondagi koʻchatlar soni 65–75 dona atrofida boʻlishi maqsadga muvofiqdir. 1 gektar maydondagi koʻchatlar 650–800 ming donani tashkil qilishi kerak. Koʻchatlar oʻtqazilgach egatlarga ketma-ket suv taraladi. Bu usulda bir gektar maydonga ketadigan urugʻ sarfi 3–4 marotaba kamayishi hisobiga mahalliy urugʻlar ekilganda 500–550 ming soʻm, chet el duragaylari ekilganda esa 5 mln soʻm tejaladi. Shuningdek, ikki marta oʻtoq va yagana qilishga mablagʻ va ish kuchi kam sarflanadi. Sugʻorishlarni 2–3 marta kam oʻtkazish hisobiga, har sugʻorishda 600–650 m³/ga suv sarflanishini eʼtiborga olsak, 1200–1800 m³ suv tejaladi. Toʻliq koʻchat hosil qilish hisobiga hosildorlik 15–20 % oshadi. Parvarishlash tadbirlari oʻz vaqtida sifatli oʻtkazilsa, piyoz hosildorligi 70–90 t/ga. ni tashkil qiladi. Hozir mamlakatimizda koʻplab dehqon va fermer xoʻjaliklari piyoz yetishtirishda yuqoridagi texnologiyadan unumli foydalanib moʻl va sifatli hosil yetishtirmoqdalar. Yer tayyorlash. Urugʻ sepiladigan maydonlar oʻtmishdosh ekin

qoldiqlari va begona o'tlardan sifatli qilib tozalanadi. Tuproq 20–25 sm chuqurlikda yumshatiladi, yirik kesaklar maydalangach, yaxshilab tekislanadi va sug'orish egatlari olinadi. Ekish muddati. Piyoz uch muddatda – erta bahorgi, yozgi-kuzgi va to'qsonbosti qilib ekiladi. Bahorgi muddatda piyoz urug'i janubiy viloyatlarda 5–25 yanvar, markaziy mintaqada joylashgan viloyatlarda 20 fevral–10 mart, shimoliy mintaqalarda 5–25 mart, to'qsonbosti muddatda markaziy mintaqada joylashgan viloyatlarda 15 noyabr-15 dekabr va shimoliy mintaqalarda 1 noyabr-1 dekabrda, yozgi-kuzgi muddatda shimoliy mintaqalarda 15 avgust–1 sentabr, boshqa viloyatlarda 15 avgust-10 sentabrda ekiladi. Piyoz urug'i 10 sotix maydonga bahorgi muddatda 1,2–1,5 kg, yozgi-kuzgi va to'qsonbosti muddatda 2 kg. gacha sarflanadi. Yerning nishabiga qarab qator oralarini 70–90 sm. dan olib to'rt qatorli usulda ekiladi. Urug'lar yerga 1,5–2 sm chuqurlikka ko'miladi. Urug'lar sepilgandan keyin xaskash bilan tuproqqa aralashtiriladi. Parvarishlash. Piyozni bahorda ekish uchun jo'yaklar kuzda olib qo'yiladi. Yozgi-kuzgi va to'qsonbosti muddatlarda piyoz o'rtagi, yozgi sabzavot, kartoshka hamda g'alladan keyin ekiladi. Piyoz ikki-uch marta dastlab o'simliklarning bo'yi 6–8 sm. ga yetganda, ikkinchi marta bog'lab chiqariladigan tovar holiga kelganda o'toq va yagana qilinadi. Qator oralari 15–16 sm chuqurlikda yumshatilib begona o'tlar yo'qotiladi. O'g'itlash. Piyoz patak ildizli sabzavot bo'lib, ildiz sistemasi asosan tuproqning ustki qismiga yaqin joylashgan. Shuning uchun u yerning ustki qismida asosiy oziqa elementlarni ko'p bo'lishini talab qiladi. Bo'z tuproqlarda har 10 sotix yerga o'rtacha 30 kg azot, 22 kg fosfor va 9 kg kaliy berish kerak. O'tloqi, o'tloqibotqoq tuproqlarda esa 25 kg azot, 20 kg fosfor va 8 kg kaliy berishni taqozo etadi. Sho'rlangan, tuproq boniteti past bo'lgan o'tloqi taqir, taqir tuproqlarda piyoz yetishtirilganda 32 kg azot, 22 kg fosfor va 10 kg kaliy berish kerak. Sug'orish. Nihollar unib chiqayotgan va piyoz boshi shakllanayotgan davrda ekinning suvga talabi ayniqsa oshadi. Faqat vegetatsiya davrining oxirida va piyoz boshlari yetilgan paytdagina o'simlikning suvga bo'lgan talabi bir oz kamayadi. Sizot suvi chuqur joylashgan bo'z tuproqli yerlarda ko'klamning oxiri yozning boshlarida piyoz har 7–10 kunda sug'oriladi. Piyozboshining o'sishi to'xtagandan keyin ekin 12–14 kun oralatib ikki marta sug'oriladi va yig'ib-terib olishga bir oy qolganda sug'orish to'xtatiladi. Sizot suvi yaqin bo'lgan joylarda piyozni o'suv davrida 7–9 marta sug'orish kerak. Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish. Piyoz pashshasi, tamaki tripsi, kuzgi tunlam va boshqa zararkunandalarga qarshi kurashdaimkoni boricha mutaxassis maslaxatiga kura ish tutish maksadga muvofik. Piyoz ishtahani ochuvchi, ovqat hazm qiluvchi suyuqlik ajralib chiqishi va qon aylanishini yaxshilovchi, maza beruvchi sabzavot hisoblanadi. U shakar, oqsil, biriktiruvchi to'qima, mineral moddalar, efir yog'lari hamda ko'p miqdordagi (S, V1, V2, RR) darmondorilarga ega. Ekish uchun tavsiya etiladigan navlar. Piyozni mahalliy sharoitda yaratilgan ertapishar Sumbula, Oq dur, o'rtapishar Istiqbol, Zafar navlari tavsiya etiladi. Urug'tanlash. Ekiladigan urug' toza, yuqori unuvchan, kasalliklardan holi, butun va to'la bo'lishi zarur. Urug'lar boshqa o'simliklar urug'laridan va aralashmalaridan tozalanadi. Yer tayyorlash. Piyoz ekiladigan maydonlar o'tmishdosh ekin qoldiqlari va begona o'tlardan yaxshilab tozalanadi. Tuproq 20–25 sm chuqurlikda yumshatiladi, yirik kesaklar maydalangach, yaxshilab tekislanadi va sug'orish egatlari olinadi. Ekish muddati. Piyoz uch muddatda – erta bahorgi, yozgi-kuzgi va to'qsonbosti qilib ekiladi. Bahorgi muddatda piyoz urug'i janubiy viloyatlarda 5–25 yanvar, markaziy mintaqada joylashgan viloyatlarda 20 fevral–10 mart, shimoliy mintaqalarda 5–25 mart, to'qsonbosti muddatda markaziy mintaqada joylashgan viloyatlarda 15 noyabr–15 dekabr va shimoliy mintaqalarda 1-noyabr 1-dekabrda, yozgi-kuzgi

muddatda shimoliy mintaqalarda 15-avgust 1-sentabr, boshqa viloyatlarda 15 avgust–10 sentabrda ekiladi. Piyoz urug‘i 10 sotix maydonga bahorgi muddatda 1,2–1,5 kg, yozgi-kuzgi va to‘qsonbosti muddatda 2 kg gacha sarflanadi. Yerning nishabiga qarab qator oralari 70–90 sm li pushtalarga uch-to‘rt qator lentasimon usulda ekiladi. Urug‘lar tuproqqa 1,5–2 sm chuqurlikda ko‘miladi. Urug‘lar sepilgandan keyin xaskash bilan tuproq usti aralastiriladi. Parvarishlash. Piyozni bahorda ekish uchun jo‘yaklar kuzda olib qo‘yiladi. Yozgi-kuzgi va to‘qsonbosti muddatlarda piyoz o‘rtagi, yozgi sabzavot, kartoshka hamda g‘alladan keyin ekiladi. Piyoz ikki-uch marta – dastlab o‘simliklarning bo‘yi 6–8 sm ga yetganda, ikkinchi marta bog‘lab chiqariladigan tovar holiga kelganda o‘toq va yagana qilinadi. Qator oralari 15–16 sm chuqurlikda yumshatilib begona o‘tlar yo‘qotiladi. O‘g‘itlash. Piyoz popuk ildizli sabzavot bo‘lib, ildiz tizimi asosan tuproqning ustki qismiga yaqin joylashgan. Shuning uchun u yerning ustki qismida asosiy oziqa elementlarni ko‘p bo‘lishini talab qiladi. Bo‘z tuproqlarda har 10 sotixga o‘rtacha 30 kg azot, 22 kg fosfor va 9 kg kaliy berish kerak. O‘tloqi, o‘tloqi-botqoq tuproqlarda esa 25 kg azot, 20 kg fosfor va 8 kg kaliy berishni taqozo etadi. Kam sho‘rlangan, tuproq boniteti past bo‘lgan o‘tloqi taqir, taqir tuproqlarda piyoz yetishtirilganda 32 kg azot, 22 kg fosfor va 10 kg kaliy berish kerak. Sug‘orish. Nihollar unib chiqayotgan va piyoz boshi shakllanayotgan davrda ekinning suvga talabi ayniqsa oshadi. Faqat o‘suv davrining oxirida va piyoz boshlari yetilgan paytdagina o‘simlikning suvga bo‘lgan talabi bir oz kamayadi. Sizot suvi chuqur joylashgan bo‘z tuproqli yerlarda baxorning oxiri yozning boshlarida piyoz har 7–10 kunda sug‘oriladi. Piyozboshi to‘liq shakillangandan keyin ekin 12–14 kun oralatib ikki marta sug‘oriladi va yig‘ib-terib olishga bir oy qolganda sug‘orish to‘xtatiladi. Sizot suvi yaqin bo‘lgan joylarda piyozni o‘suv davrida 7–9 marta sug‘orish lozim. Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish. Piyoz pashshasi, tamaki tripsi, kuzgi tunlam va boshqa zararkunandalarga qarshi kurashda 10 sotixga preparatlardan Karate 5% em.k. (30–40 ml), Mospilan 25% n.kuk. (25–30 ml), kasalliklardan soxta un shudring, ildiz chirish, mozaika, sarg‘ayish, bo‘g‘in chirish kasalliklariga qarshi 1 foizli Bordo suyuqligi (mis sulfati bo‘yicha 6–8 kg/ga) bilan ishlov beriladi, 10–15 kunda qayta ishlov beriladi. Topaz 10% em.k. (12,5–15 ml) yoki Kurzat R n.kuk. (200–250 g) preparatlarini 60 litr suvda aralastirib purkash tavsiya qilinadi. Hosilni yig‘ishtirish. Piyoz poyalari yotib qolganda piyoz boshlari yetilgan deb hisoblanadi. Piyoz boshlari kovlab yoki poyasi bilan birga yig‘ib olinadi. Iqtisodiy samarasi. 10 sotix maydonga 1,4 kg piyoz urug‘iga 180 ming so‘m sarflanadi. Umumiy xarajatlar 1684600 so‘mni tashkil etadi. Xosil narxi bir kilogrami eng past narxda 800 so‘mdan sotilganda 4 mln. 400 ming so‘m bo‘ladi. Shunda 10 sotix maydondan 2 mln. 715 ming so‘m sof foyda olish mumkin.

REFERENCES

1. Юлдашев Г., Турдалиев А. Геохимические особенности циклических элементов в агроландшафтах пустынь //Аграрная наука. – 2014. №. 1. – С. 10-12
2. Турсунов, С., Тургунов, А., Тешабоева, М., (2014). Опыт выращивания двух урожаев с одного поля за один год. In Биоразнообразии И Рациональное Использование Природных Ресурсов 70-42).
3. Кодиров, Ж., Тешабоев, Н., Тешабоева, М., (2021, August). Production Possibilities of Autumn Wheat Varieties: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1405>. In Research Support Center Conferences (No. 18.06).

4. С Турсунов, НИ Тешабоев, СА Акбаров... Влияние качества зернопроизводства на эффективность урожая- Биоразнообразие и рациональное использование ..., 2013 г
5. РҚ Жамолов, НИ Тешабоев Фарғона водийсида она асаларини сунъий усулда уруғлантириш учун эркак асалари етиштириш технологияси- Academic research in educational sciences, 2022й.
6. R Rahmonov, H Rahimov, A Tojaliyev, A Ergasheva - New Methods Of Cultivation Of Cotton Varieties Science and innovation, 2023
7. Xaydarov J. et al. QUARANTIC FACILITIES OF PLANTS IN GREENHOUSES AND WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF FIGHTING AGAINST THEM //Конференции. – 2021.
8. Kodirov J., Teshaboyev N., Sobirov U. EFFECT OF AUTUMN WHEAT SOWING TERMS ON CROPS QUALITY //Конференции. – 2021.
9. Ibroximova M., Teshaboyev N., Mamadaliyev M. AGROTECHNICS FOR THE CONSTRUCTION OF LOW-LYING GARDENS //Конференции. – 2021.
10. Teshaboyeva M., Nizomitdinova M. KARTOSHKА YETISHTIRISHDA SUG ‘ORISHNING AHAMIYATI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 322-326.
11. Давронов К. А. Эффективность применения биоудобрения" Биоэнергия" при возделывании хлопчатника //Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – №. 5. – С. 180-182.